

ECONOMIC SCIENCES

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В БАНКАХ

Краснова І.В.

*Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
д. е. н., професор, професор кафедри банківської справи та страхування
ORCID ID: 0000-0002-4507-6629*

Лавренюк В.В.

*Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
к. е. н., доцент, доцент кафедри банківської справи та страхування
ORCID ID: 0000-0002-1069-0928*

Щеглюк М.С.

*к. е. н., керівник відділу IT рішень ТОВ «Данн»
ORCID ID: 0000-0001-7654-5443*

INFORMATION SUPPORT OF RISK MANAGEMENT SYSTEM IN BANKS

Krasnova I.

*Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman
Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Banking and Insurance,*

Lavreniuk V.

*Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman
PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Banking and Insurance,*

Shchehliuk M.

Head of IT solutions LIMITED LIABILITY COMPANY «DONE.», PhD in Economics

АНОТАЦІЯ

В умовах розвитку цифрових технологій та діджиталізації банківської діяльності швидкість прийняття управлінських рішень залежить від швидкості обміну, передачі і аналізу інформації. Турбулентність економіки та невизначеність, що панує на фінансових ринках посилює загрозу впливу ризиків на діяльність банків. За таких обставин зростає актуальність надання менеджменту банку необхідних ефективних інструментів стратегічного управління, в першу чергу інформаційно-аналітичних. У статті досліджено необхідність, основні імперативи та джерела формування системи управління ризиками в банках в сучасних умовах. Запропоновано групування зовнішніх джерел інформаційного забезпечення залежно від пов'язаних банківських ризиків. Наведено рівні та сфери формування інформаційного забезпечення і його місце в інформаційній системі ризик-менеджменту банку. Структуровано програмні комплекси СУБД в банку. Виокремлено мейнстрімні технології розвитку ризик-менеджменту.

ABSTRACT

In terms of development of digital technologies and digitalization of banking, timing of management decisions depends on speed of information exchange, transfer and analysis. Turbulence of economy and uncertainty that reigns on financial markets enhances impact of risks on the activity of banks. In existing circumstances it is becoming relevant to provide necessary efficient instruments of strategic management to bank managers, first of all, information-analytical ones. The article investigates the necessity, main imperatives and sources of formation of risks management system in banks in the current context. We suggested grouping external sources of information support depending on bank-related risks. The article summarizes levels and spheres of building of information support and its place in information risk management system of the bank. We have structured DBMS (database management systems) program complexes in the bank. Determined mainstream technologies of risk-management development.

Ключові слова: інформаційне забезпечення, технології, банк, ризики, інформаційна система, звітність, бази даних, бізнес-аналітика, управління.

Keywords: information support, technologies, bank, risks, information system, reporting, database, business-analytics, management.

Постановка проблеми. В умовах біфуркаційних змін від індустріального до цифрового суспільства розвиток інформаційного простору та інформаційних технологій стає вектором та стратегією економічного зростання, забезпечення фінансової та соціально-політичної стабільності, підвищення

конкурентоспроможності та ефективності діяльності банків. Збільшуються обсяги інформації, доступної банкам. Інформація постає як невіддільний атрибут та цінний ресурс корпоративного управління, до якого застосовуються новітні технології впливу та обробки. Цілком зрозуміло, що тренд

формування інформаційного суспільства, зростаюча конвергенція фінансово-комунікаційних технологій та мережева взаємодія на основі інформаційних технологій змінює підходи до організації системи управління ризиками.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні і практичні напрацювання інформаційного забезпечення діяльності банків закладено працями провідних західних, зокрема, С. Беннет, Ф. Вебстер, М. Кастельс, Р. Карлін, Б. Елліот, У. Ешбі. В українській науці важливі здобутки у дослідженні ролі інформації в управлінні ризиками мають: А. Ідобаєва [1], І. Краснова [2], О. Лемішовська, Т. Хом'як [3], С. Нестеренко, Л. Мартинова [4], Н. Рязанова [5], Є. Позднишев [6], П. Пуцентейло [7] та інші.

Виокремлення невирішених аспектів проблеми. Нові умови діяльності потребують швидкої реакції менеджменту банку на прояв тих чи інших подій, загроз та ризиків, які мають бути чітко ідентифіковані й усунені. Тому одним напрямів забезпечення ефективної діяльності банку постає завдання формування сучасної системи інформаційного забезпечення управління ризиками для вчасного упередження наявних та потенційних загроз та ризиків, стохастичних явищ як на світових, так і на локальних фінансових ринках.

Метою статті є виявлення та оцінка напрямів формування та удосконалення інформаційного забезпечення процесу управління ризиками в діяльності українських банків.

Виклад основного матеріалу. Ефективність діяльності банків напряму залежить від якості процесу управління ризиками, який, в свою чергу, обумовлений рівнем його інформаційного забезпечення. Використання зрозумілої, достовірної, своєчасної та вичерпної інформації забезпечує високий рівень ефективності використання усіх наявних інформаційних джерел та дозволяє приймати оптимальні управлінські рішення враховуючи ризик-апетит банку, досягаючи довгострокових стратегічних бізнес-цілей. Саме інформаційно-аналітичне забезпечення є тим каталізатором і пов'язаним елементом системи управління ризиками, що дозволяє структурувати процеси ризик-

менеджменту, оперативно виявляти та виправляти їх можливі недоліки, а також напрацьовувати певний план дій.

Необхідність створення дієвої інформаційної підсистеми у системі ризик-менеджменту сприятиме забезпеченню підвищення ефективності процесу управління ризиками у банку, а саме: 1) підвищення ступеню керованості ризиків та зниження впливу людського фактору; 2) агрегуванню значних об'ємів даних щодо управління ризиками; 3) оперативній та достовірній оцінці (вимірюванню) суттєвих ризиків банку; 4) проведенню ефективному стрес-тестуванню банківських ризиків за різними сценаріями (базовий, стресовий); 5) впровадженню найбільш прогресивних й інноваційних концепцій управління ризиками, в тому числі хеджування ризиків.

Одним із важливих моментів, на який варто звернути увагу – те, що інформаційні технології на банках існують у вигляді різноманітних інформаційних систем та використовуються в різних сегментах системи управління. Відповідно до теорії ризик-менеджменту під інформаційною системою управління ризиками розумітиме «сукупність засобів, методів, процедур та персоналу, що забезпечують зберігання, обробку та вчасне формування якісних/точних масивів даних з метою звітування, аналізу, моделювання та прийняття управлінських рішень щодо управління ризиками».

Процес інформаційного забезпечення ризик-менеджменту поділяється на зовнішній та внутрішній. Зовнішнє інформаційне забезпечення передбачає забезпечення керівництва / менеджменту банку необхідною інформацією щодо кон'юнктури ринку, стану економіки, функціонального середовища, клієнтської бази, тощо. Інформація зовнішнього середовища формується шляхом агрегування даних по конкурентах, клієнтах, партнерах, відсоткових ставках, обсягах банківських операцій тощо. Зважаючи на типізацію банківських ризиків доцільним є групування зовнішніх джерел інформаційного забезпечення залежно від пов'язаних банківських ризиків (табл. 1).

Таблиця 1

Зовнішнє інформаційне забезпечення ризик-менеджменту

Вид ризиків	Необхідні дані	Джерело
Кредитний	<ul style="list-style-type: none"> – репутація та фінансовий стан позичальника; – регіональна специфікація клієнтури; – стан ринку кредитів, депозитів, ринку МБК; – стан та тенденції розвитку галузей економіки 	<ul style="list-style-type: none"> – ЗМІ; – Сайти мережі Інтернет; – Офіційні дані державних органів; – Документація позичальника та поручителя, та бесіда з ними; – Інформація інших банків; – Інформація БКІ;
Процентний	<ul style="list-style-type: none"> – Стан ринку депозитів; – Стан депозитного, кредитного, фінансового ринків – Відсоткові ставки конкурентів; – Рівень заощадження населення 	<ul style="list-style-type: none"> – статистичні дані Держкомстату, НБУ, ін.. банків; – періодичні видання та звіти НБУ, Міністерство зборів та доходів, МФУ та ін. органів влади; – ЗМІ; – дані банків-конкурентів

Фондовий	<ul style="list-style-type: none"> – обсяги попиту та пропозиції на фінансових ринках; – стан та тенденції розвитку світових фінансових ринків; – рівень рентабельності підприємств; – дані для оцінки проектів 	<ul style="list-style-type: none"> – ЗМІ; – сайти підприємств-клієнтів; – звітність підприємств; – звіти емітентів ЦП; – статистичні дані Держкомстату, НБУ, Міністерство зборів та доходів
Ліквідності	<ul style="list-style-type: none"> – ринковий рівень процентних ставок; – стан ринку кредитів, депозитів, ринку МБК – політика НБУ (встановлення обмежень, лімітів, нормативів, рефінансування); – стан грошово-кредитних індикаторів 	<ul style="list-style-type: none"> – звіти НБУ, звітність банків; – періодичні видання НБУ; – публікації рейтингових агентств; – прогнози аналітичних компаній; – ЗМІ, – законодавчі документи НБУ
Валютний	<ul style="list-style-type: none"> – Стан та перспективи валютного ринку 	<ul style="list-style-type: none"> – ЗМІ; – статистичні дані Держкомстату, НБУ; – прогнози аналітичних компаній;

Джерело: складено авторами на основі [8]

Використання внутрішньобанківської інформації, яка є закритою для сторонніх осіб, тобто конфіденційна інформація та інформація з обмеженим доступом (службова, таємна) передбачається саме внутрішнім інформаційним забезпеченням. До внутрішньобанківської інформації відносяться:

- плани розвитку банку (стратегічні, фінансові, бюджети по основних центрах формування доходів та витрат, тощо);
- звітність банку (всі види фінансової звітності включаючи управлінську);
- перевірені дані банку (аудиторські висновки, результати перевірок ревізійної комісії, представників НБУ);

— рішення банку (рішення кредитного комітету, служби безпеки банку, КУАП, тощо);

— внутрішньобанківська документація та інші регламентські документи банку (політики, положення, статuti, інструкції, внутрішні накази, інше).

Дотримання ключових принципів, а саме точності і цілісності, повноти даних, своєчасності, адаптивності є важливим завданням у процесі розробки процедур агрегування даних банком при ризик-менеджменті. Водночас відповідальні структурні підрозділи банку мають формувати відповідну управлінську звітність із врахуванням ключових характеристик щодо суттєвих ризиків (рис. 1).

Рис. 1. Характеристики управлінської звітності щодо ризиків банку

Джерело: складено авторами на основі [8]

Рада банку є основним бенефіціаром та користувачем управлінської звітності. В процесі інформаційного забезпечення ризик-менеджменту Рада банку: 1) несе повну відповідальність за розроблені вимоги до звітності щодо ризиків; 2) формує запити на отримання необхідної інформації; 3) забезпечує

отримання інформації, необхідної для виконання власних функцій. Рада банку може вимагати роз'яснення і відповідних заходів від керівництва / підрозділів банку у ситуації коли звітність не відповідає затвердженим вимогам. Правління банку, як і рада банку, виступає одним із ключових

користувачів звітності. Правління банку відповідає за розробку вимог до управлінської звітності. За таких умов банківським установам необхідно мати відповідні технічні можливості щоб займатися формуванням нестандартної звітності в частині ризик-менеджменту, включаючи: 1) стресові ситуації; 2) моменти зміни потреб до управлінської інформації;

3) отримання запитів НБУ чи інших регуляторних або контролюючих органів.

Основними сферами застосування інформаційних систем в процесі ризик-менеджменту банку є: 1) оцінка ризиків банку; 2) побудова внутрішніх моделей; 3) користувачі; 4) стрес-тестування (рис. 2).

Рис. 2. Сфери застосування інформаційних систем щодо ризик-менеджменту та звітності
Джерело: складено авторами на основі [9]

Спеціалізовані програмні комплекси, функціоналом яких передбачається накопичення, зберігання та аналіз даних, а також підготовка звітності різних форм визначаються основою функціонування інформаційних систем банку. Такі складні системи, програмні комплекси вимагають від банківських установ наявності необхідних апаратних засобів та потужностей. На сьогодні, програмне забезпечення, яке використовується у ризик-менеджменті має передбачати методи інтелектуального аналізу даних, які прийнято об'єднувати загальною назвою системи бізнес-аналітики — business intelligence (BI-системи). Функціонал BI-рішень включає «отримання, трансформацію та завантаження даних у сховище, формування аналітичних звітів, надання статистичних висновків, побудову різноманітних математичних/графічних моделей,

звітів та прогнозів як у режимі реального часу, так і в offline-режимі». Проектування баз даних, зазвичай, необхідне для збереження повноти інформації, її структурного характеру, логічних взаємозв'язків між даними а також програмної обробки, аналізу. До такого виду систем можна віднести такі: 1) Microsoft Analysis Services; 2) Microstrategy OLAP Services; 3) Oracle OLAP Option та інші. Такого виду програмні рішення покликані обробляти великі обсяги структурованих / неструктурованих даних, знаходити залежності між показниками та володіють обширним аналітичним інструментарієм.

Варто зазначити, що у практиці виокремлюють шість рівнів зрілості бізнес-аналітики у процесі управління ризиками (рис. 3) [1, с. 522].

Рис. 3. Шестирівнева модель зрілості бізнес-аналітики в ризик-менеджменті
Джерело: складено авторами на основі [9]

Важливо відзначити, що у більшості банку України рівень зрілості бізнес-аналітики знаходиться на 4-5 рівні зрілості. Двополярність розвитку вітчизняних банків у напрямку бізнес-аналітики пояснюється тим, що при наявності у більшості банків передових програмних комплексів, у деяких кредитних установах процеси дата-майнінгу знаходяться на достатньо низькому рівні.

Важливо відзначити досвід АТ «Приватбанк», у якого рівень нагромадження (збору) інформації, її обробка та зберігання на порядок вищий ніж у всіх банках України. Стрімкий розвиток технологій підштовхує банківський сектор до активного впровадження інновацій. Не обійшлося і без інноваційних змін у сфері банківського ризик-менеджменту. Ці зміни направлені на посилення обґрунтованості

у прийнятті управлінських рішень щодо суттєвих ризиків банку. На сьогодні ринок програмних комплексів бізнес-аналітики пропонує широкий спектр рішень, які спроможні ефективно аналізувати ризики «прямо із коробки». Зокрема для формування великих сховищ даних використовують: Oracle, Microsoft, IBM, Informix, NCR, Red Brick, SAS, Sybase. Сучасна IT-підтримка банків має широкі можливості завдяки пакетам СУБД – систем управління базами даних, що дозволяють на основі математичних законів декартового з'єднання будувати реляційні бази даних, схематично пов'язуючи їх за

допомогою основних та зовнішніх ключів ідентифікації [10].

Загалом, за умови грамотного управління такими системами, банк вирішує цілу низку проблем, основна з яких – автоматизація потоків обробки даних. СУБД, у свою чергу, мають зазвичай, відкрите середовище, що дозволяє, використовуючи спеціальну мову структурованих запитів (SQL), будь-яким чином обробляти, зберігати, пов'язувати чи передавати дані. На сучасному ринку існують такі основні пропозиції щодо програмних комплексів СУБД (табл. 2).

Таблиця 2

Сучасні програмні комплекси проектування та управління базами даних

Назва програмного комплексу	Розробник, походження, версії	Короткий опис комплексу
Oracle Database / SQL Developer	Oracle Corp., США, ver.9.0 - ver.12.1	СУБД з широким спектром доповнень. Мова запитів: PL/SQL
MS SQL Server	Microsoft Corp., США, ver.1.0 (OS2) – 14.0	Широковідомий аналог Oracle. Мова запитів: Transact SQL
Toad for Oracle	Dell Technologies, США, ver.1.0 (OS2) – 14.0	Покращена система для роботи з базами на платформі Oracle, MS SQL Server, Hadoop та ін.
Squirrel	Німеччина, ver.1.0-3.0	Проста у користуванні СУБД. Бази даних – JDBC. Мова запитів: MySQL
Sybase SAP IQ	Expressway Technologies, США – ver. 16.5	Стовпчиково-орієнтована реляційна база даних. Значна швидкість обробки. Мова запитів: Watcom SQL
PostgreSQL	Університет Берклі, США Ver. 10.5	Об'єктно-реляційна СУБД. Мова запитів: MySQL
MongoDB	DoubleClick, США – ver.1.0	Документно-орієнтована СУБД. Мова запитів: JSON (NoSQL)
Cassandra, MariaDB, Vertica та ін.	США, Канада, Німеччина	Реляційні СУБД з вільною ліцензією. Мова запитів: MySQL

Джерело: складено авторами на основі [11]

Окрім цього у сфері побудови і використання сховищ даних виокремлюють: Brann Software, Business Objects, Cayenne Software, Computer Associates, MicroStrategy, Prism Solutions, Brio Technology, Cognos, Platinum Technology. Масштабного поширення у бізнес-аналітиці, зокрема у банках, набули такі мови програмування як програ-

мування Python та R. До готових програмних продуктів, що також підтримують інтеграцію згаданих мов програмування можна включити Statistica, EViews, IBM SPSS Statistics, Power BI. Усі перелічені програмні продукти бізнес-аналізу розвиваються у світі трьох ключових мейнстрімних технологій: BigData, Machine Learning та Crowdsourcing (табл. 2).

Таблиця 2

Мейнстрімні технології для розвитку ризик-менеджменту

№ з/п	Технологія	Характеристика
1	Великі дані (BigData)	Обчислювальна потужність теперішніх комп'ютерних технологій дозволяє швидше та дешевше структурувати та використовувати інформацію щодо клієнтів, для допомоги підрозділам ризик-менеджменту підвищити оцінювання кредитоспроможності, ефективніше моніторити проблеми кредитного портфеля банку та прогнозувати операційні витрати.
2	Машинне навчання (Machine Learning)	Дозволяє підвищити точність моделювання ризику шляхом виявлення складних, нелінійних моделей у великих масивах даних. Кожен біт нової інформації використовується для підвищення прогностичної сили моделі певного ризику. Більшість банків, які використовували такий підхід отримували позитивні результати. Моделі вдосконаленні на основі штучного інтелекту можуть використовуватися в інших напрямках діяльності банку

3	Краудсорсінг (Crowdsourcing)	Це використання банком сторонніх осіб для покращення власних бізнес-процесів. Комунікація і оформлення трудового договору відбувається через мережу Інтернет. Технологічні нововведення можуть знизити витрати банку у процесі оцінювання, ідентифікації ризиків, що надаватиме конкурентну перевагу тим банкам, які їх застосовують швидше та ефективніше. Інноваційні технології несуть окремі ризики, що може створити нові проблеми для банку. Конфіденційність і захист даних також є важливими питаннями які потребують уваги та вирішення.
---	------------------------------	---

Джерело: складено авторами на основі [9]

Висновки. Отже, система управління ризиками у банку є однією із важливих напрямів сучасного фінансового менеджменту банку. Ризик-менеджмент вирішує основні проблеми управління комерційним банком в цілому, чи окремими підрозділами з урахуванням прийнятого ризик-апетиту та ризик-ландшафту. Визначено, що об'єктом управління в системі управління ризиками виступає конкретний матеріальний / нематеріальний інтерес банку (активи, зобов'язання, репутація, вартість тощо), ймовірний, кінцевий результат якого в умовах невизначеності, варіюється навколо прогнозованого, очікуваного значення. За таких умов, у кіцевому результаті все це знайде відображення у фінансовому результаті банку та його фінансовій стійкості.

Література

1. Ідобасва А. Л. Інформаційне забезпечення процесу управління ризиками промислових підприємств. *Ефективна економіка*. 2020. № 10. – URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8300> (дата звернення: 15.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.149
2. Краснова І.В. Зміст та місце інформації в системі фінансового ринку. *Фінанси, облік і аудит: зб. наук. праць*. 2011. Вип. 17. К.: КНЕУ. С. 108-116.
3. Лемішовська О.С., Хом'як Т.Р. Інформаційно-аналітичне забезпечення облікової політики банку. *Молодий вчений*. 2015. № 5 (20). Частина 2. С. 20-23
4. Нестеренко С.А., Мартинова Л.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління ризиками господарської діяльності підприємств зернопродуктового підкомплексу // *Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки)*. 2018. № 1(36). С. 253-262
5. Рязанова Н.С. *Інститут фінансового рахівництва інформаційного суспільства: сутність та сучасна парадигма розвитку*: монографія / Н. С. Рязанова. –К.: КНЕУ, 2017.
6. Позднишев С. В. *Інформаційно-аналітичне забезпечення безпеки підприємництва (методи та їх застосування)*: навч. посібник. Кн. 1. К.: Видавель Позднишев, 2007. 76 с.
7. Пуцентейло Петро, Гуменюк Олена. Інформаційне забезпечення аналітичної діяльності в управлінні підприємством. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2019. Випуск 1-2. С. 74-. DOI: <https://doi.org/10.35774/ibo2019.01.074>
8. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах» від 11.06.2018 № 64
9. *Управління банківськими ризиками*: підручник / [Л. О. Примостка, І. В. Краснова, В. В. Лавренюк та ін.]; за заг. ред. Л. О. Примостки; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". Електрон. текстові дані. Київ : КНЕУ, 2018. 536 с.
10. Тітова Т. І., Романовська Ю. А. Моделювання інформаційно-аналітичних систем банку. *Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля*. 2011. № 7. С. 134
11. Литвиненко О. К. Інструменти ІТ-Підтримки досліджень синергетичного ефекту М&А в банках. *II Національна науково-методична конференція "Цифрова економіка"*: тези доп. (Київ, 22 жовтня 2019 р.). Київ, 2019. URL : <http://ig.kneu.edu.ua/handle/2010/31390>. (дата звернення: 17.07.2022).